

NaTur: Conservar y Evitar la Masificación

Evaluación de la planificación y gestión del turismo en Parques Nacionales de España.

Fecha

15-01-2021

Este informe ha sido desarrollado en el marco del proyecto NaTur: Conservar y Evitar la Masificación con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y El Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad.

Desarrollado por:

eco-union

c/Palau 4

08002 Barcelona, España.

www.ecounion.eu

Autores: Gonzalez, A., Tonazzini, D., Costa Salavedra, C. (2021). *Evaluación de la planificación y gestión del turismo en Parques Nacionales de España*. Proyecto NaTur: Conservar y Evitar la Masificación. Ed. eco-union. Barcelona. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4569675>

Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la entidad eco-union, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto.

1 Índice de contenidos

1	Índice de contenidos.....	2
2	Introducción y objetivos.....	3
3	La Red de Parques Nacionales de España	5
4	Presión turística en Parques Nacionales: Aigüestortes i Sant Maurici, El Teide, Ordesa y Monte Perdido, Sierra de Guadarrama y Sierra Nevada	6
4.1	Evolución del número de visitantes	6
4.2	Oferta turística en los PN	7
4.3	Distribución espacial de visitantes.....	8
4.4	Estacionalidad.....	9
5	Evaluación de la planificación estratégica, la zonificación, la supervisión de los impactos y gestión del turismo en PN de España.....	11
5.1	Metodología.....	11
5.2	Planificación del turismo	12
5.3	Zonificación.....	¡Error! Marcador no definido.
5.4	Restricciones del uso público.....	13
5.5	Limitaciones a la movilidad.....	14
5.6	Capacidad de carga.....	15
5.7	Conocer la percepción de las visitantes.....	16
5.8	Implicación de la población local.....	17
5.9	Interpretación y educación ambiental.....	18
5.10	Monitoreo de visitantes.....	19
6	Conclusiones	22
7	Referencias.....	24

2 Introducción y objetivos

La preocupación por los límites del planeta y los riesgos a los que se enfrenta la humanidad como consecuencia de la creciente destrucción del medio ambiente es cada vez mayor (Hall y Day, 2009). La conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, incluido el instrumento de las áreas protegidas (AP), se reconoce desde hace tiempo que es vital para que las sociedades sigan existiendo y prosperando.

El enfoque comercial del turismo se inserta en la agenda global del neoliberalismo o del capitalismo global. Como resultado, el turismo se ha convertido en un agente de cambio climático (Lenzen, et al., 2018) y medio ambiental de primer orden (Gössling and Peeters, 2015). Un síntoma físico y cultural del Antropoceno, lo que en términos políticos implicaría que el "[...]turismo debe medirse en relación específica con las fronteras y los límites frente a la Tierra y la humanidad a escala global" (Gren & Huijbens, 2014, p. 12).

A escala global, se estima que las AP atraen a más 8 mil millones de visitas al año, unos 3.800 se concentrarían en Europa (Balmford, et al., 2015). En España las cifras parecen ser mucho más conservadoras para ser la primera potencia mundial en la recepción de turismo internacional. Se estima que el turismo en parques nacionales (PN) aumentó en un 77% en los últimos 20 años, con cerca de 16 millones de visitantes anuales, y una gran variabilidad entre PN (Ministerio de Transición Ecológica y El Retro Demográfico).

El turismo es un vehículo importante para lograr resultados de conservación y desarrollo sostenibles en AP, pero al mismo tiempo crece la preocupación por su continuo aumento. Por ello, diversas iniciativas han surgido a escala global para integrar directrices de gestión del turismo sostenible. En Europa, la Carta Europea de Turismo Sostenible ha supuesto uno de los principales instrumentos para implicar a las empresas en la gestión ambiental del turismo y a las AP a integrar el enfoque del turismo sostenible. Este enfoque ha permitido involucrar y corresponsabilizar a empresas y gobiernos. Así como otros mecanismos como las Reservas de la Biosfera de la UNESCO han sido ampliamente usados (Job, et al., 2017). Las esperanzas puestas en el turismo y su potencial como vehículo de desarrollo sostenible se hace más evidente en la designación por parte de las Naciones Unidas del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo en 2017.

Por ello, en la era del capitalismo global, las AP deben reforzar su existencia generando modelos de gestión pública ejemplares, donde el turismo debe jugar un rol fundamental en demostrar los beneficios, de la creación de una AP o de su existencia permanente.

El siguiente informe realiza una evaluación conjunta sobre el rol del turismo sostenible en la planificación y gestión de los PN del estado español. En particular, el informe analizará 5 PN: Aigüestortes i Sant Maurici, El Teide, Ordesa y Monte Perdido, Sierra de Guadarrama y Sierra Nevada.

Todos ellos, seleccionados en base a criterios de afluencia de visitantes, disponibilidad documental y diversidad geográfica. Así mismo, la selección de los PN sobre otro tipo de AP es debido a su importancia para la protección de la biodiversidad y su magnetismo para atraer visitantes. Se compiló documentación sobre los planes y estrategias pertinentes: planes rectores de uso y gestión, planes de uso público y estrategias de turismo. Para el análisis de estos planes se definieron 9 categorías que comúnmente se utilizan en la gestión de AP y que permiten caracterizar niveles de planificación del turismo.

El documento se organiza con un primer análisis sobre presión turística en PN a través de datos oficiales, informes y estudios científicos, para establecer un perfil de los PN seleccionados, y a continuación se muestran los resultados de la evaluación de la planificación de los PN.

En paralelo, este informe fue complementado con un taller con expertas y técnicas de uso público y turismo de PN, cuyas conclusiones y otros informes se pueden encontrar en la web del proyecto.

Este informe ha sido desarrollado en el marco del proyecto NATUR: Conservar y Evitar la Masificación Turística, con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad. Los

resultados de este informe y del segundo informe¹ del proyecto se compartirán con un conjunto de agentes de interés para compartir experiencias y reflexionar sobre recomendaciones para una mejor gestión del turismo sostenible en PN que prevenga la masificación turística. Finalmente, se publicará un informe sobre recomendaciones. <https://www.ecounion.eu/portfolio/natur/>

¹ Gonzalez D., A. y Tonazzini, D., Costa Salavedra, C. (2021). Masificación turística en Parques Nacionales de España.: dimensiones del fenómeno y prácticas monitoreo. Proyecto NaTur: Conservar y Evitar la Masificación. Ed. eco-union. Barcelona

3 La Red de Parques Nacionales de España

Los 15 parques nacionales españoles se ubican en 12 comunidades autónomas con una superficie total de casi 385.000 hectáreas (lo que representa aproximadamente un 0,75% del territorio español) de las cuales 368.604,09 ha de superficie terrestre y 15.988,20 ha de superficie marina. La superficie total de las zonas periféricas de protección de los parques nacionales es de 389.514,41 ha. Desde hace unos años, la mayoría de los PN fueron transferidos a las Comunidades Autónomas.

Los Espacios Naturales Protegidos son un importante atractivo turístico en continuo crecimiento. Según el Anuario 2018 de EUROPARC-España, los visitantes en espacios protegidos, en el 2016, fueron 30 millones, con un repunte respecto a las estimaciones del año 2014 de 23 millones de visitas. De estos, más de la mitad se registra en los 15 Parques Nacionales (15.439.502 visitantes) respecto a los 10.979.470 del año 2006.

Las amenazas a la conservación del patrimonio natural, cultural y social en los PPNN aumentan con la posibilidad de desarrollar un turismo basado sobre visitas de corta estancia o visitas exprés, concentradas en el tiempo y en el espacio, causando problemas de saturación.

Ilustración 1: Red de Parques Nacionales, España. (Ministerio de Transición Ecológica y El Reto Demográfico).

4 Presión turística en Parques Nacionales: Aigüestortes i Sant Maurici, El Teide, Ordesa y Monte Perdido, Sierra de Guadarrama y Sierra Nevada

En este apartado se muestran algunas tendencias de masificación turística en los 5 parques analizados. No se ha podido realizar un análisis comparativo de los PN debido a los límites de los datos disponibles. Alternativamente a los datos oficiales, el monitoreo de la movilidad de visitantes y la intensidad se pueden analizar a través del uso del *big data* que proporcionan las redes sociales o la telefonía móvil. Reciente, Barros Sulca (2017) ha analizado la demanda turística en los parques nacionales de España a través de datos geolocalizados de la red social Flickr y comparándolos con datos oficiales de 2015².

4.1 Evolución del número de visitantes

Los Parques Nacionales analizados recibieron en el 2017 casi 9 millones de visitas en los centros de visitantes. Los PN analizados muestran una marcada tendencia al aumento, en media un 19% entre el año 2000 y 2019. Sin embargo, en los PN que tenían menos visitantes, el incremento ha sido mucho más importante, especialmente es el caso de Sierra Nevada con un 166% de incremento entre el año 2000 y 2017. En menor medida, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, se registró un incremento del 46,4%. En el resto de PN analizados, se encuentran los más visitados de España, como el Teide que incrementó un 19,4% sus visitantes, lo que supone un incremento de más de 700.000 visitantes. En el caso de la Sierra de Guadarrama, solo se disponen de datos de 2017, y es el único PN que ha reducido su número de visitantes. Finalmente, el PN Ordesa y Monte Perdido, los números se mantienen estables, con un leve aumento del 3,8%.

Tabla 1. Evolución del número de visitantes en los 5 PN 1990-2019 (Fuente: Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico)

Año	Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	Ordesa y Monte Perdido	Sierra de Guadarrama	Sierra Nevada	Teide	Total PN
1990	259.219	500.000			1.100.000	1.859.219
2000	382.624	635.876		275.000	3.722.913	5.016.413
2010	294.547	614.059		667.319	2.407.480	3.983.405
2017	560.086	566.950	2.691.890	732.657	4.327.527	8.879.110
2019	560.273	660.000	2.500.000		4.443.628	8.163.901

Figura 1: Variación del número de visitantes a los 4 PN 2000-2019 (Fuente: idem).

² Existe una correlación positiva entre el número de visitantes anuales y el número de usuarios de Flickr calculado a través de un modelo de regresión lineal. Tomando como variable dependiente al valor normalizado de visitantes a los parques nacionales en el 2015, resultando en una correlación positiva con un valor de $R^2 = 0,70512$.

Al realizar una comparación entre el número de visitantes y la superficie destinada de uso público en cada PN, permite realizar una aproximación sobre aspectos de saturación, a pesar de que la saturación de visitantes está muy concentrada espacialmente. Este dato nos permite identificar que el PN con mayor nivel de intensidad turística es El Teide con 228 visitantes por ha., seguido muy de lejos de la Sierra de Guadarrama. Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, y Ordesa y Monte Perdido, tendría características de intensidad muy similares. El caso de Sierra Nevada sería el PN con menores problemas de intensidad turística.

Tabla 2. Intensidad espacial de visitantes en los 5 PN en 2019³

Parques Nacionales	No. Visitantes en 2019	Superficie (Ha.)	Intensidad
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	560.086	13.926	40
El Teide	4.327.527	18.990	229
Sierra de Guadarrama	2.691.890	33.960	79
Sierra Nevada	732.657	85.833	9
Ordesa y Monte Perdido	566.950	15.696	36

Sin embargo, al no disponer los PN de índices que puedan determinar cómo la intensidad turística está impactando sobre la capacidad de carga del PN o la distribución de esta intensidad en ámbitos del parque, los datos deben ser tomados como un indicador de saturación.

4.2 Oferta turística en los PN

La mejor aproximación que se puede obtener sobre la oferta turística es a través de los datos de alojamientos turísticos, sin contabilizar la oferta en viviendas de uso turístico. Esto nos ofrece una imagen sesgada de la realidad del mercado turístico. Sin embargo, se puede apreciar las diferencias entre espacios de montaña, más aislados de centros urbanos, y espacios insulares donde la zona de influencia es prácticamente toda la isla. La densidad turística en las Islas Canarias y la cercanía a sus PN influye directamente en las dinámicas de movilidad turística en el PN.

Figura 2. Numero de Alojamientos turísticos en los 5 PN.⁴

³ La intensidad se ha calculado en base al número de visitantes por hectárea. Habría sido más preciso un cálculo sobre las hectáreas dedicadas al uso público. No obstante, es un proxy de intensidad turística.

⁴ Fuente: Institutos estadísticos CC.A.A. Catalunya, Aragón, Madrid y Castilla y León, Andalucía, Islas Canarias. Los datos del PN del Teide comprenden solamente 3 municipios del PN (Adeje, Granadilla de Abona, Santiago del Teide)

4.3 Distribución espacial de visitantes

En cuanto a la distribución espacial de visitantes dentro de los PN, se han recopilado datos oficiales de dos PN, Aigüestortes i Sant Maurici, y Ordesa y Monte Perdido. En el caso de Aigüestortes i Sant Maurici existe una fuerte distribución de los visitantes en los sectores de Espot y el Boi, indicando que la intensidad de las visitas está muy concentrada, y por lo tanto, las medidas para evitar la masificación deben tener especial atención a estos sectores. En el caso de Ordesa y Monte Perdido, la distribución está más compensada en los sectores de Ordesa, Pineta y Añisclo, por lo tanto, los esfuerzos de monitoreo y gestión de la afluencia deben realizarse en la mayor parte del PN.

Figura 3: Distribución Espacial de visitantes en Aigüestortes i Sant Mauri

Figura 4: Distribución espacial de visitantes en Ordesa Monte Perdido (2005-2019).

En cambio, utilizando los datos derivados del estudio de la distribución espacial de las visitas a través del big data (Barros Sulca, 2017) para el PN del Teide, se observa una imagen más detallada de la movilidad y la distribución espacial. La ilustración 2 muestra el mapa de la densidad de visitantes al PN Teide de acuerdo al número de fotografías por km². Se puede observar que la cima del Teide constituye el principal atractivo del PN y el mirador/centro de visitantes “Cañada Blanca” y el sitio de descanso “Roque García”. Se observan también áreas que presentan densidades altas que no necesariamente corresponden con sitios de atractivo turístico, sino que son los lugares donde se puede acceder o tomar fotografías de los atractivos paisajísticos que ofrece el PN Teide. Este es el caso de la parada del teleférico para la subida a la cima del Teide y de los distintos miradores localizados a lo largo de la carretera que atraviesa el parque nacional. (Idem.). Así mismo, el mapa muestra el fuerte impacto que tiene la carretera del Teide (TF-24), donde el uso del coche y el transporte colectivo de turistas hacia los puntos de visita como el Teleférico, denotan un patrón de movilidad orientado a la visita rápida y basada en el disfrute del paisaje y el uso de la fotografía como práctica turística. Así mismo, la fuerte influencia que ejerce el vehículo privado en el modelo de visita del Teide.

Ilustración 2: Mapa de densidad de fotos Flickr del Parque Nacional Cañadas del Teide, 2015. (Barros Sulca, 2017)

4.4 Estacionalidad

Alternativamente a los datos oficiales, en base al estudio de Barros Sulca (2017), se identifican diversos patrones de estacionalidad. En este caso, se muestran datos de toda la red de PN de España en base a los datos geolocalizados en la red social Flickr de las visitantes en PN. Entre aquellos que presentan una estacionalidad más regular a lo largo del año, se encuentran los PN del Teide, Timanfaya y Sierra de Guadarrama, parques que comparten una dinámica espacial al estar ubicados cerca de destinos turísticos con una estacionalidad turística poco marcada en comparación con la costa mediterránea, o cerca de grandes capitales, como es el caso de Sierra de Guadarrama. Por otro lado, existen otros PN con picos de afluencia durante todo el año, como es caso de los PN de Sierra Nevada, Caldera de Tamburiente, Garajonay y Tablas de Daimiel. Después están los PN con una estacionalidad más marcada e irregular, donde las visitantes se concentran mayoritariamente en primavera, Mongrague y Doñana, o en verano, en el caso de, como son los Picos de Europa. Y finalmente, los PN con estacionalidad muy irregular, con tendencias diversas entre primavera, verano y otoño, que son los caso de Aigüestortes i Sant Maurici, Ordesa y Monte Perdido, y Cabañeros.

Figura 5: Distribución de usuarios Flickr en Parques Nacionales, 2015 (Barros Sulca, 2017)

5 Evaluación de la planificación estratégica, la zonificación, la supervisión de los impactos y gestión del turismo en PN de España

5.1 Metodología

Los PN no fueron seleccionados en función de la existencia o no de estrategias de turismo y planes de uso público actualizados, sino en función de criterios de afluencia de visitantes, tendencia hacia la masificación turística o sobrefrecuentación, y diversidad geográfica. Esta información no ha sido contrastada a través de entrevistas con los PN. Sin embargo, el 10 de Febrero de 2021 se realizó un taller con técnicos/as de uso público de los PN analizados, donde se analizaron estas cuestiones y otras⁵.

El análisis se compone de dos apartados. El primero, analiza la integración de la planificación turística en los 5 PN seleccionados, analizando diferentes planes. En este ámbito analizamos el grado de actualización de los documentos de planificación de los documentos relacionados con el turismo y el uso público: planes rectores de uso y gestión, planes de uso público, planes de turismo y planes de desarrollo local.

A continuación, se analizan una serie de ámbitos de estos PN a través del análisis de contenidos de los planes de gestión y turismo de los PN. Estas categorías fueron adaptadas del estudio de Susan Becken y Wardle (2017), a partir de la sección 5.3 del section 5.3 del *UNESCO World Heritage Resource Manual: Managing Natural World Heritage* (2012):

- Grado de aceptabilidad del cambio de ecosistemas o de impacto de los visitantes
- Restricciones del uso público
- Limitaciones a la movilidad
- Capacidad de carga
- Percepción de las visitantes
- Implicación de la población local
- Interpretación y educación ambiental
- Monitoreo de visitantes

En la siguiente tabla se detallan los planes que se han utilizado por cada PN analizado.

Tabla 3. Documentos analizados para el estudio de la planificación y gestión de los PN. Elaboración propia

Parque Nacional	Instrumentos analizados
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	Plan Rector de Uso y Gestión 2003-2009 (Decreto 39/2003, de 4 de febrero) Plan de Autoprotección y Plan de Emergencia (vigencia no especificada) Plan de Uso Público (vigencia no especificada) Plan Estratégico 2007 (vigencia no especificada) Plan de Acción Reserva y Destino Turístico Starlight 2019-2022
El Teide	Plan Rector de Uso y Gestión 2002 - (Decreto 153/2002, 24 octubre)
Sierra de Guadarrama	Plan de regulación de uso público para la protección de aves rupícolas 2019 (vigencia permanente) Plan Rector de Uso y Gestión 2020 – 2030 (DECRETO 18/2020, de 11 de febrero, del Consejo de Gobierno)

⁵ El informe del taller está disponible en la web del proyecto. <https://www.ecounion.eu/portfolio/natur/>

Sierra Nevada	Plan Rector de Uso y Gestión 2011 – 2019 (DECRETO 238/2011, de 12 de julio) Plan Sectorial de Uso Público (vigencia no especificada) Estrategia de la Carta Europea de Turismo Sostenible 2009-2013 / sucesivos Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada 2018
Ordesa y Monte Perdido	Plan Rector de Uso y Gestión 2005-2010 (DECRETO 49/2015, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón)

5.2 Planificación del turismo

5.2.1 Planes de uso y gestión, planes de uso público y planes de turismo

El primer indicador analizado es si los PN disponen de un Plan de Uso y Gestión (PRUG), un Plan de Uso Público, una Estrategia de Turismo o una Estrategia de Desarrollo Local, en vigor.

Los PN del Teide y Ordesa y Monte Perdido solo disponen de PRUG, sin embargo, ambos fueron realizados hace más de 15 años. En el caso, de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, y de Sierra Nevada, cuentan con PRUG y Plan de Uso Público. En el caso de Sierra de Guadarrama, no existe un PUP, que se puede explicar debido a su reciente creación como PN.

En el caso de PN con estrategias de turismo, Sierra Nevada cuenta con una estrategia vinculada a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). El plan se realizó en 2009 y se renueva cada cinco años, no obstante no se ha encontrado un documento actualizado. Aigüestortes i Estany de Sant Maurici disponen del Plan Estratégico (2007), donde el turismo se encuentra entre sus sectores, actuando sobre señalización, movilidad, Q de calidad turística, calidad de refugios, entre otros. No obstante, no se ha encontrado un plan actualizado. Recientemente, el PN entró en la red de destinos Startlight y para ello desarrolló el Plan de Acción Reserva y Destino Turístico Starlight 2019-2022. Este plan es un instrumento para conservar libre de contaminación lumínica y dinamizar las actividades de educación, sensibilización y turismo.

Los resultados son sorprendentes al comprobar la falta de actualización de la planificación de los PN, tratándose de entidades de gestión con un recorrido histórico relevante, excepto el caso de Guadarrama. Una vez comprobada la tendencia de crecimiento del turismo en PN, el creciente volumen de visitante e intensificación del uso público cabría esperar una planificación más coordinada del turismo y consistente en el tiempo. La razón de este déficit puede encontrarse en que hayan sido las propias zonas de influencia quienes hayan coordinado las estrategias de turismo, y los PN las acciones de uso público. La falta de actualización de los PRUG y la inexistencia de Planes de Uso Público debería ser una tarea urgente de rectificación ya que estos instrumentos deberían adaptarse a las nuevas realidades de movilidad turística dentro de los PN. El traspaso de las competencias sobre PN a Comunidades Autónomas podría haber incidido en un cambio de dinámicas de gestión del turismo en PN. La falta de recursos económicos y humanos también podría estar detrás de esta falta de actualización de planes.

Tabla 5: Instrumentos de planificación en PN. Fuente: Elaboración propia

	Plan de Uso y Gestión	Plan de Uso Público	Plan de Turismo	Valoración
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	Desactualizado/En Planificación	En Vigor	En Vigor	Planificación turística moderada
El Teide	Desactualizado/En Planificación	No disponible	No disponible	Planificación turística mínima
Sierra de Guadarrama	En vigor	No disponible	No disponible	Planificación turística mínima
Sierra Nevada	En vigor	En Vigor	Desactualizado/En	Planificación

			Planificación	turística moderada
Ordesa y Monte Perdido	Desactualizado/En Planificación	No disponible	No disponible	Planificación turística mínima

5.3 Grado de cambio aceptable

Este indicador pretende analizar el impacto generado por los visitantes en el ecosistema local a través del grado de cambio observado en este. De los 5 parques sujetos a estudio, no hay evidencia de que el PN del Teide ni el de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici tengan definidos estándares cuantificables para analizar dicho impacto. En el caso de Sierra Nevada, el PRUG sólo incluye un estándar cualitativo de equilibrio entre el número de visitantes, la capacidad de acogida del PN y la calidad de la visita.

Por su parte, el PN de Ordesa y Monte Perdido solamente indica en el Capítulo 9.2.1.3.1 del PRUG el número de visitantes simultáneos para cada sector del PN pero no se ha encontrado evidencias de que analicen el impacto que estos pueden tener sobre el medio. Es el PN de Sierra de Guadarrama el que tiene un indicador de Zonificación mejor definido. En el PRUG de este parque se incluyen indicadores del grado de cumplimiento de los objetivos del PN con la periodicidad de cálculo y la referencia de partida con el fin de evaluar el estado de conservación de este.

La falta de indicadores para evaluar el grado de impacto de los visitantes en los PN es preocupante, especialmente teniendo en cuenta que la afluencia de turistas a estos espacios protegidos va en aumento año tras año. La falta de control estandarizado del flujo de visitantes y del impacto que estos generan sobre los PPNN puede tener consecuencias negativas sobre estos ecosistemas frágiles. Indicadores como los definidos en el PRUG de la Sierra de Guadarrama serían buenos ejemplos para replicar en el resto de parques.

Tabla 6. Grado de cambio aceptable en los PN. Elaboración propia

PN	Instrumento	¿Definen estándares cuantificables que especifica el grado de cambio del ecosistema y el grado de impacto de los visitantes que es aceptable?
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	PRUG	No
Ordesa y Monte Perdido	PRUG	Solamente indica el número de visitantes simultáneos para cada Sector del PN (Cap. 9.2.1.3.1 p. 39)
Teide	PRUG	No hay evidencias
Sierra Nevada	PORN	No hay evidencias
	PRUG	Solamente indica un estándar cualitativo de equilibrio entre número de visitantes, la capacidad de acogida del medio y la calidad de la visita
Sierra de Guadarrama	PRUG	Define indicador para evaluar el estado de conservación; indicadores del grado de cumplimiento de los objetivos del parque nacional con la periodicidad de cálculo y la referencia de partida

5.4 Restricciones del uso público

El siguiente indicador analizado son las restricciones del uso público que encontramos en los distintos casos de estudio. Los parques nacionales tienen principalmente tres zonas definidas con diferentes tipos de actividades que se pueden realizar en ellas:

- **Zona de Reserva:** Es la más restringida, cerrada al uso público solo se puede acceder para mantenimiento o investigación científica.
- **Zona de Uso Restringido:** regula el acceso de público mediante permisos y permite solo el paso por senderos señalizados excepto si se posee un permiso de la Administración del Parque.
- **Zona de Uso Moderado:** Permite acceso a vehículos. Espacio capaz de soportar el recreo al aire libre y actividades interpretativas.

Aparte de estas zonas claramente delimitadas, los PN albergan Zonas de Uso Especial, que incluyen las construcciones y servicios básicos para la gestión del parque y de los visitantes. Finalmente, en casos

excepcionales en los que existía un núcleo poblacional en la zona que se ha declarado Parque Nacional, se permite la pervivencia del estilo de vida tradicional controlada y su área de influencia socioeconómica.

Existe una clara homogeneización de las restricciones aplicadas en todos los PN, en función de las características de cada espacio. Cada zonificación tiene sus restricciones particulares que limitan o prohíben la práctica de ciertas actividades recreativas y deportivas, así como el acceso y la movilidad dentro de estas zonas. Además de las restricciones mencionadas reguladas por el PRUG, del PN de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici tiene en su Plan de Autoprotección donde se definen ciertos riesgos de distinta naturaleza que obligan a cerrar el acceso al uso público del PN.

Tabla 7. Restricciones de movilidad en los PPNN. Elaboración propia

PN	Instrumento	¿Hay zonas de restricción al visitante?
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	PRUG	Sí, hay restricción de algunas actividades recreativas y deportivas y de movilidad determinadas en función de la Zonificación del PN (Zona de reserva, Zona de uso restringido, Zona de Uso limitado)
	Plan de autoprotección	Solamente define el cierre del acceso al uso público en caso de riesgos de distinta naturaleza
Ordesa y Monte Perdido	PRUG	Sí, determinadas en función de la Zonificación del PN (Zona de reserva, Zona de uso restringido, Zona de Uso limitado) limitan o prohíben algunas actividades de uso público y movilidad
Teide	PRUG	Sí, determinadas en función de la Zonificación del PN (Zona de reserva, Zona de uso restringido, Zona de Uso limitado) limitan o prohíben algunas actividades de uso público y movilidad
Sierra Nevada	PORN	Sí, determinadas en función de la Zonificación del PN (Zona de reserva, Zona de uso restringido, Zona de Uso limitado) limitan o prohíben algunas actividades de uso público y movilidad
	PRUG	Sí, determinadas en función de la Zonificación del PN (Zona de reserva, Zona de uso restringido, Zona de Uso limitado) limitan o prohíben algunas actividades de uso público y movilidad
Sierra de Guadarrama	PRUG	Sí, hay restricción de algunas actividades recreativas y deportivas y de movilidad determinadas en función de la Zonificación del PN (Zona de reserva, Zona de uso restringido, Zona de Uso limitado) y limitación espacial movilidad dentro del PN

En los siguientes puntos se analizan en concreto las diferentes restricciones que afectan a cada Zonificación de los Parques Nacionales.

5.5 Limitaciones a la movilidad

Las limitaciones de movilidad tienen como objetivo principal controlar la afluencia de visitantes a las zonas de uso restringido o de reserva del PN. En la práctica, se limita o prohíbe el tráfico de vehículos en las zonas más protegidas del PN.

En la Sierra de Guadarrama es donde más restricciones hay. En este parque se prohíbe el uso de cualquier tipo de vehículos salvo en las carreteras habilitadas si es por motivos de gestión. Actualmente, debido al aumento de demanda de uso del vehículo privado, se está estudiando aumentar la capacidad de aparcamiento en zonas delimitadas del PN.

Por su parte, el PRUG del PN de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici delimita que el acceso al PN está permitido únicamente a pie o con transporte público autorizado. El PN de Sierra Nevada también está regido por medidas claramente prohibitivas del uso de vehículos de motor para uso público en las Zonas de Uso Restringido. Además, el Plan de Acción CETS, regula los accesos de vehículos motorizados a las zonas masificadas de alta montaña.

En el caso de Ordesa y Monte Perdido el PRUG designa las regulaciones de acceso y de circulación de vehículos rodados en los distintos Sectores del PN así como de la Zona Periférica de Protección, con zonas

de aparcamiento claramente delimitadas y accesos a las sierras solamente a pie. En relación con el PN del Teide, el uso de vehículos motorizados está limitado a las carreteras que atraviesan la Zona de Uso Restringido y está estrictamente prohibido para uso público en la Zona de Reserva.

Estas restricciones permiten a su vez proteger la Zona de Reserva, que es la zona más frágil del ecosistema, y controlar el impacto en las zonas de uso moderado, o periféricas de la zona de protección

Tabla 8. Limitaciones de la movilidad rodada. Elaboración propia

PN	Instrumento	¿Hay zonas de restricción de movilidad?
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	PRUG	El acceso al Parque Nacional únicamente está permitido a pie o con transporte público autorizado
	Plan de autoprotección	Solamente define el cierre del acceso al uso público en caso de riesgos de distinta naturaleza
Ordesa y Monte Perdido	PRUG	Regulaciones de accesos y circulación rodados en vehículos a motor en los distintos Sectores y Zona Periférica de Protección
Teide	PRUG	Hay restricciones de movilidad en la Zona de reserva, donde está prohibido el uso público y en la Zona de uso restringido, donde la circulación de vehículos está permitida en las carreteras que atraviesan esta zona
Sierra Nevada	PORN	Zona de uso restringido: el tránsito motorizado no está permitido por la actividad de uso público
	Plan Acción CETS	Ordenación y regulación de accesos y del tránsito motorizado en la alta montaña en los puntos masificados del PN
Sierra de Guadarrama		Se declara incompatible la circulación de vehículos a motor de todo tipo, tanto de combustión como eléctrico, así como vehículos con tiro de sangre en todo el territorio del parque nacional, salvo carreteras, excepto por motivos de gestión; Búsqueda de alternativas para adecuar la demanda de uso del vehículo privado a la capacidad de las áreas de aparcamiento establecidas en el parque nacional

5.6 Capacidad de carga

De los 5 parques estudiados, se ha encontrado evidencia de que 3 parques tienen sistemas de monitoreo de la capacidad de acogida.

El PN de Sierra Nevada realizó un estudio de la capacidad de acogida física y psicológica entre 2016 y 2017. De este estudio se limitó el acceso a la cumbre del Mulhacén los fines de semana y festivos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde a 50 personas la hora, que ajusta al valor medio obtenido en los conteos reales.

El PN del Teide hizo un estudio de la capacidad de carga de visitantes en el cual estableció para cada sector delimitado en el parque, una capacidad de carga específica.

Por su parte, el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici realizó un estudio hace más de 15 años que se centró en el Cálculo de la capacidad de acogida de los distintos sectores del PN, así como, de los servicios que este ofrece. El estudio incluyó propuestas de directrices, protocolos y posibles escenarios futuros. Además, se calculó el Límite de Cambio Aceptable del Parque para facilitar el monitoreo del impacto de los visitantes sobre el espacio protegido.

Finalmente, no existe en la actualidad estudios de la capacidad de carga para los PPNN de la Sierra de Guadarrama ni Ordesa y Monte Perdido.

Tabla 9. Capacidad de Carga/Acogida de los PPNN. Elaboración propia

PN	Documentación	Monitoreo de la Capacidad de carga/Acogida		Metodología	Año estudio
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	Diagnóstico inicial de la Capacidad de Acogida de visitantes en la Red de Parques Nacionales	Sí	Cálculo capacidad de acogida por sectores y en los servicios, finalizando con unas propuestas sobre las directrices, protocolos y escenarios	Estudio dedicado con metodología	1994 y 2005
			Calculo Límite de Cambio Aceptable (LCA).		

Ordesa y Monte Perdido	No se ha encontrado documentación	Sin evidencias		-	-
Sierra de Guadarrama	Diagnóstico inicial de la Capacidad de Acogida de visitantes en la Red de Parques Nacionales	No	El PRUG establece hacer un estudio de la Capacidad de Carga pero no hay evidencia de que se haya realizado	-	-
Sierra Nevada	Diagnóstico inicial de la Capacidad de Acogida de visitantes en la Red de Parques Nacionales	Sí	Estimación de la capacidad de acogida física y psicológica: limitación en el número de visitantes presentes en la cumbre del Mulhacén los sábados, domingos y festivos, en el periodo de 10:00 h a 16:00 h, de 50 personas/hora se ajustaría al valor medio obtenido en los conteos reales	Estudio dedicado con metodología	2016-2017
Teide	Diagnóstico inicial de la Capacidad de Acogida de visitantes en la Red de Parques Nacionales	Sí	Cálculo de la capacidad de carga de visitantes: Cada sector establecido en el interior del Parque tiene asociada una Capacidad de Carga en visitantes.	Estudio dedicado con metodología	

5.7 Conocer la percepción de las visitantes

La percepción del PN de los visitantes es un indicador que permite conocer las actitudes acerca de la masificación de visitantes y otros aspectos de experiencia y calidad. En la primera tabla se describen las acciones que se realizan para evaluar la satisfacción de los visitantes mientras que la segunda tabla contiene información sobre cómo se gestionan las potenciales problemáticas en los PPNN.

Si miramos las acciones que toman los PN para evaluar la percepción de los turistas no se ha encontrado ninguna evidencia de que se realice alguna en los PN de Ordesa y Monte Perdido y Teide. En el caso de la Sierra de Guadarrama, el PRUG hace un seguimiento del estado socioeconómico, así como de la percepción social y la participación, pero no se ha encontrado evidencias de que estos datos se usen como base para la resolución de posibles conflictos.

Por su parte en Sierra Nevada el PUP quiere conocer la percepción de la población local sobre el espacio protegido antes de implementar medidas específicas de gestión. Se espera que estos estudios permitan la toma de las decisiones adecuadas respecto a la distribución de recursos humanos y materiales y a la planificación necesaria.

En el PN de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es donde se han encontrado más acciones para conocer la percepción de los visitantes, aunque no todos generan datos que se usen para políticas de gestión. El PUP establece objetivos específicos encarados a satisfacer el conjunto de intereses con el que el visitante afronta la visita al recinto, por lo tanto, implica hacer un buen diagnóstico del perfil de los visitantes. De hecho, se considera la percepción del visitante como indicador cualitativo del uso intenso y saturación del espacio, con lo cual se establecen distintos escenarios de uso público. Además, está incluido en el Plan Estratégico del PN mejorar la satisfacción de los visitantes sobre los servicios ofrecidos (Acción SE1.1). Finalmente, el Sistema de Calidad Turística Española (SCTE) promueve el logro de la satisfacción de los usuarios y visitantes favoreciendo la mejora continua en el servicio y las prestaciones que se ofrecen a los usuarios y visitantes contemplando su opinión. Aunque estos dos últimos instrumentos no tengan datos publicados se entiende que estos son usados en procesos internos.

Tabla 10. Percepción de los visitantes de los PPNN. Elaboración propia

PN	Instrumento	¿Hay acciones relacionadas?
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	PRUG	No
	PUP	Hay objetivos específicos: Satisfacer el conjunto de intereses con el que el visitante afronta la visita del PN; Hacer un buen diagnóstico del perfil de los visitantes

	Q de Calidad turística, Sistema de Calidad Turística Española (SCTE)	Lograr la satisfacción de sus usuarios y visitantes; Favorecer la mejora continua en el servicio y las prestaciones que se ofrecen a sus usuarios y visitantes, teniendo en cuenta su opinión.
	Plan estratégico	Acción SE1.1 Mejorar la satisfacción de los visitantes sobre los servicios
Ordesa y Monte Perdido	PRUG	No hay evidencias
Teide		No hay evidencias
Sierra Nevada	PUP	Aumentar os esfuerzos por conocer la percepción de la población local sobre el espacio protegido, como requisito previo al diseño de medidas de gestión específicas
Sierra de Guadarrama	PRUG	Seguimiento del estado socioeconómico Percepción social y participación

Tabla 11. Resultados de las encuestas de percepción. Elaboración propia

PN	Instrumento	¿Qué indica esas encuestas/consultas sobre cómo gestionar posibles problemáticas de gestión de visitantes del PPNN?
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	PUP	Se considera la percepción del visitante como indicador cualitativo de uso intenso y saturación del espacio, con lo cual se establecen distintos escenarios de uso público
	Q de Calidad turística, Sistema de Calidad Turística Española (SCTE)	No se han encontrado evidencias
Ordesa y Monte Perdido	PRUG	
Teide		No se han encontrado evidencias
Sierra Nevada	PUP	Los estudios permitan la toma de decisiones, respecto a la distribución de recursos humanos y materiales, y la planificación necesaria
Sierra de Guadarrama		No se han encontrado evidencias

5.8 Implicación de la población local

La implicación de la población local es un mecanismo de participación en la toma de decisiones y en las actividades de conservación, educación ambiental y divulgación para favorecer que estos espacios protegidos tengan una repercusión positiva y que, por otro lado, fomenten la custodia de los valores ambientales, sociales y simbólicos. Con este objetivo en mente, todos los parques disponen de planes que facilitan la implicación local en la gestión del PN, sin embargo, no se han encontrado evidencias de cómo se articula un mecanismo de participación comunitaria en los órganos de toma de decisiones, y quién puede participar para asegurar una representación plural.

La implicación de la población local en los parques de esta muestra se ha segmentado en: participación en la toma de decisiones y monitoreo; fomento de la participación en programas de educación y ocio, y fomento de la participación local en la economía inducida del PN.

La participación en la toma de decisiones de la población local permite que la gestión del PN y los cambios que pueden hacerse en su plan de uso sean decisiones tomadas con el consenso de las comunidades y los agentes de interés, más allá de las instituciones públicas. No se han encontrado evidencias sobre este tipo de participación.

La mayoría de los parques de esta muestra, apuestan también por el **fomento de la participación en programas de educación y ocio**. La concienciación de la población local se hace en algunos parques a través de talleres, programas de voluntariado entre otros. De esta manera, se busca que los locales se sientan involucrados en la conservación del PN y formen parte de él.

Finalmente, para la población local es indispensable que la generación de riqueza proveniente del turismo, tenga una **repercusión positiva y duradera sobre su economía**. Por lo tanto, en los parques estudiados, solo en Aigüestortes i Sant Maurici y en Sierra Nevada existen estrategias de turismo realizadas desde los PN para implicar al tejido socioeconómico.

Tabla 12. Participación de la población local en la gestión de los PPNN. Elaboración propia

PN	Instrumento	¿Hay acciones o planes de implicación local?
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	PRUG	Hay directrices sobre desarrollo sostenible e implicación de la población local
	PUP	Hay objetivos de implicación de la población local del Programas de Uso Público, que incluyen procesos de participación dinámica de la población local,
	Plan estratégico	Acciones de apoyo al sector primario; Acciones de protección patrimonio cultural; Acciones de comunicación con asociaciones del territorio
Ordesa y Monte Perdido	PRUG	Acciones de divulgación valores del PN a la población local; Promoción el mantenimiento y el desarrollo de actividades antrópicas que facilitan la conservación de hábitats naturales y paisajes ligados a las actividades humanas tradicionales y la conservación y recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial del Parque Nacional y su Zona Periférica de Protección; Programa de actuaciones para favorecer el desarrollo social, económico y comunitario del entorno del PN
Teide	PRUG	Implicar en la conservación del PN la población local
		Programas informativos, educativos y divulgativos dirigidos a la población local
Sierra Nevada	PORN	La búsqueda del modelo turístico más adecuado ha de pasar por la implicación de la población local en el desarrollo y explotación de este recurso
	PRUG	Programa de educación ambiental; - Programa de voluntariado; - Programa de formación
	PUP	Estudio de percepción social de la población local
Sierra de Guadarrama		Programa de relaciones con el entorno y la participación ciudadana en el cual hay: Subprograma de participación ciudadana y voluntariado y el Subprograma de apoyo al desarrollo socioeconómico.

5.9 Interpretación y educación ambiental

Todos los parques estudiados en este informe tienen programas para la promoción de la educación ambiental (EA) e interpretación del patrimonio (IP). Se han detectado tres tipos de actividades principales para la concienciación del público de los PPNN: Programas de Educación Ambiental, Programas de Servicio Voluntario, y Programas de divulgación. Sin embargo, la digitalización de la IP y la EA, y de la comunicación en general es una tarea pendiente en PN.

Tabla 13. Interpretación y educación ambiental en los PPNN. Elaboración propia.

PN	Instrumento	¿Hay acciones de concienciación / sensibilización que aseguran que el visitante este bien informado sobre los valores del PPNN?
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	PRUG	Promover la educación, la divulgación y el conocimiento público de los valores naturales y ecológicos y de su significado, para potenciar una mayor sensibilidad pública
	PUP	Programas de Educación e Interpretación ambiental; Programa de comunicación y participación, Programa de Servicio Voluntario. El programa de educación y concienciación enfoca la atención en la importancia de sensibilizar los visitantes respecto al impacto que genera su presencia y conducta en el espacio protegido. En el programa de educación e interpretación ambiental, considera finalidad importante de la educación ambiental la sensibilización de las personas hacia el medio natural y una mejora de aptitudes y comportamiento en este. En el programa de servicio voluntario se incluyen tareas de sensibilización a los voluntarios.

	Plan de autoprotección	Información de alerta de los riesgos: la previsión del riesgo será transmitida a través del cuerpo de "Agentes rurales" a: Puntos de información; Personal de mantenimiento; Visitantes, mediante paneles informativos y riesgo. Cierre de puntos de información; Parálisis del tráfico de vías y de acceso; Planificación de vías de evacuación.
Ordesa y Monte Perdido	PRUG	Promover la educación, la divulgación y el conocimiento público de los valores geológicos, ecológicos, culturales y paisajísticos. Programas de educación ambiental y formación relacionados con el reconocimiento y conservación de los valores naturales y culturales. Programa educativo específico para los grupos escolares del entorno del PN y programa específico para la población adulta de los municipios con superficie implicada en el ámbito del PN. Campañas divulgativas que incidan en la obligación de respetar las trazas de los caminos y en el buen uso de los bastones de marcha para limitar los impactos en los itinerarios más frecuentados.
Teide	PRUG	Promover la educación ambiental y el conocimiento público de los valores ecológicos y culturales del Parque y su significado.
Sierra Nevada	PRUG	Estrategia de comunicación y sensibilización ambiental dirigida preferentemente a los municipios de la comarca
		Programa de Comunicación Educación Ambiental
	PUP	Proporcionar al visitante la información necesaria para realizar su visita con las máximas garantías de calidad y seguridad y garantizar a atención a medios de comunicación. Facilitar a los establecimientos turísticos y a los equipamientos la difusión de la información adecuada a los visitantes. Garantizar la calidad de la información que llega al visitante
		Comunicar los principales mensajes del Espacio Natural Sierra Nevada, con prioridad para la población local
	CETS	Diseño de interpretación para los equipamientos para un correcto uso del recurso por parte del destinatario y ayude a minimizar el impacto humano
Edición y publicación de manuales de buenas prácticas y seguridad de las actividades de turismo de naturaleza		
		Campaña de difusión de CETS a través de páginas webs
Sierra de Guadarrama		Fomento del voluntariado; Establecimiento de herramientas de cogestoras en las que la ciudadana comunicación entre la sociedad y las administraciones; Diseño de una estrategia de comunicación a través de los diferentes canales y aplicación de nuevas tecnologías.

5.10 Monitoreo de visitantes

Los indicadores utilizados se clasifican según su tipología de monitoreo. Estos pueden incluirse en las categorías de **Visitantes**, para hacer una estimación de la masificación, de **movilidad** de los visitantes, a través plazas de parking, transporte público, lanzaderas, carreteras, etc., o de **pernoctaciones y estancias**. Estos dos últimos indicadores utilizan las pernoctaciones en refugios de montaña, la duración de la visita, el origen de estos visitantes etc.

Muchos parques también monitorean la afluencia de los espacios protegidos a través de contabilizadores de personas instalados en las entradas de los parques o en algunos senderos, como en Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Ordesa y Monte Perdido.

También es importante la periodicidad con la que se mesuran estas variables. Si bien hay indicadores que se pueden medir diariamente o semanalmente como las estancias de los visitantes, la mayoría de los indicadores se calculan mensual o anualmente ya que muchos usan estimaciones como, por ejemplo, la ocupación media de los vehículos aparcados. Otros son completamente objetivos como los contadores de los senderos o las pernoctaciones en refugios de montaña.

El uso del big data es una tarea pendiente en PN. Tan solo el PN de Sierra Guadarrama ha comenzado a integrar datos de telefonía móvil para monitorear la movilidad en los accesos al PN.⁶

⁶ Esta información fue recopilada a través del taller del proyecto NATUR (10-02-2021).

Tabla 14. Monitoreo de los visitantes en los PPNN. Elaboración propia

PN	Tipología de indicadores de monitoreo	Indicadores	Periodicidad
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	Visitantes	Número de visitantes	Anual
	Saturación	Contabilizador de personas en senderos y puntos principales de entrada	
	Percepción	Encuestas visitantes (datos: Perfil del visitante, Fuente de conocimiento del PN, Valoraciones, Duración visita, Actividades, Aspectos a mejorar)	Anual
	Visitantes	Afluencia de visitantes divididos: por PN y ZP	
		Usuarios teleférico Sallent-Estany Gento	
	Visitantes/Movilidad	Eco-contadores 23 de personas y 2 vehículos entre PN y ZP en: entradas, collados y pasos de montaña, carreteras y pistas forestales. En algunos casos discriminan el sentido o se aplican porcentajes para evitar el doble conteo.	
	Pernoctaciones	Pernoctaciones en refugios de montaña	
Ordesa y Monte Perdido	Visitantes	Datos de Centros de Visitantes o Puntos de Información del Parque	
	Movilidad/Visitantes	Dato de usuarios autobús lanzadera de Torla a La Pradera de Ordesa	
		Contadores automáticos de vehículos de Ordesa y Bujaruelo	Mensual
	Visitantes/Saturación	Contadores automáticos de personas en los senderos de Turieto, Cotatuero y Gradas	Mensual
Contadores de excursionistas en doce senderos		Mensual	
Sierra de Guadarrama	Visitantes	Número de visitantes	Anual
	Estancia	Determinación de visitantes: residentes/visitantes; con/sin pernoctación; duración de la visita (menos 4 horas, entre 30 minutos y 4 horas)	Diaria
	Movilidad	Origen, el destino y las posiciones intermedias de todos los viajes hacia o desde el Parque realizados por los visitantes	
		Rutas más probable para cada viaje	
		Número de visitantes por carretera; Plazas de aparcamiento disponibles	
	Visitantes	Aforadores automáticos (unos 60 en todo el PN) - Vehículos - Peatones. Dos tipos: pisada y piroeléctrico (temperatura) - Bicicletas, peatones y vehículos (mixtos)	
	Saturación	Estimaciones a partir de los aparcamientos	
Características de los visitantes	Tipificación de la visita: Total de visitantes – Estancia media; – Distribución temporal de visitantes y Estancia; – Segmentación por género; – Segmentación por edad; – Residencia de los visitantes; – Indicador de recurrencia; – Accesos al Parque por carretera; – Afluencia en zonas de especial interés; – Visitantes en determinadas rutas		
Sierra Nevada	Visitantes	Datos de frecuentación y estimación anual del número de visitantes	
		datos de actividades de empresas de turismo activo autorizadas a trabajar en el ENSN	
	Saturación	Datos de aforadores	
		Utilizo de imágenes satélite de móviles, u otras alternativas , para controlar frecuentación	

	Visitantes	Conteos manuales de los usuarios en: - Centros de Visitantes (Laujar de Andarax y Dornajo) - Puntos de Información (Pampaneira, La Ragua) - Servicio de Interpretación de Altas Cumbres (vertiente norte y sur) - Aulas de naturaleza (Ermita Vieja, Paredes y Aguadero) - Refugios de montaña guardados (Poqueira y Postero Alto)	
		Aforadores en las zonas de mayor afluencia (Lavaderos de la Reina, Camarate, Canal de la Espartera, Ragua)	
		Toma de datos en los lugares emblemáticos de las altas cumbres	
	Impacto económico	Contabilización de autorizaciones a empresas, eventos deportivos	
Teide	Conservación	Monitoreo impacto del Teleférico sobre la conservación y la economía de la isla	
	Impacto medioambiental	Monitoreo impacto producido por las instalaciones y uso existentes	
	Movilidad	Aforadores de número de vehículos	Mensual
		Aforadores de presión caminos	
	Visitantes	Conteos reales y puntuales de las personas por coche	Mensual
	Visitantes	Caracterización visitantes y comparación datos PN con datos turísticos Isla de Tenerife	

6 Conclusiones

Este informe confirma la creciente afluencia de visitantes en los parques nacionales de España, sin embargo, existen carencias de información pública accesible a través de web oficiales sobre la distribución de los visitantes a lo largo del año, y dentro de los PN, lo que permitiría un análisis más detallado sobre las dinámicas de uso público. Así mismo, no se disponen de datos completos sobre alojamientos no reglados, incidiendo en el sesgo mencionado.

En relación con el análisis de los planes de gestión, uso público y estrategias de turismo de los 5 PN analizados (Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Ordesa y Monte Perdido, Sierrade Gudarrama, Sierra Nevada y El Teide), se concluye lo siguiente:

- Los parques estudiados tienen una planificación turística moderada o baja, debido a la desactualización o a la falta de planes de turismo. Sería recomendable que todos realizaran un plan de gestión del turismo en colaboración con el área de influencia socioeconómica, para involucrar a todos los agentes privados, públicos y sociedad civil, en la mejora de la sostenibilidad del turismo.
- En base a las evidencias documentales, los PN analizados han desarrollado capacidades para evaluar el grado de impacto de los visitantes en los PN, sin embargo, se debería mejorar las capacidades y desplegar más recursos para conocer con más detalles los visitantes que acceden a los PN, modos de transporte, intensidad espaciotemporal en senderos, sectores y espacios concretos, y comportamiento y percepciones de los visitantes, entre otros.
- Los cinco PN analizados disponen de restricciones de uso público dentro del PN, pero la actualización de los planes debería ser revisada.
- Los cinco PN disponen de restricciones al vehículo de motor, pero al disponer de carreteras de acceso y tránsito entre sectores, la capacidad de control de los flujos queda limitada por las infraestructuras de tráfico rodado, suponiendo uno de los grandes retos para contener la masificación turística en PN.
- En relación con la actualización de estudios de capacidad de carga, a excepción de Sierra Nevada, el resto de PN no han actualizado sus estudios. A priori no sería un problema, pero su actualización en base a nuevas dinámicas de movilidad turística permitiría una mejor gestión. La monitorización de los límites de afluencia permitirá mejorar la gestión de visitantes en estas áreas frágiles con el objetivo de evitar impactos negativos, integrando restricciones temporales al uso público y la distribución de flujos entre los diferentes sectores del PN.
- Según las evidencias encontradas, la percepción de los turistas solo se analiza en Aigüestortes i Estany de San Maurici. Este aspecto es muy importante para conocer las percepciones sobre la masificación turística, la calidad del uso público, o las aspiraciones de visita.
- En relación con la participación local, los PN desarrollan programas de EA e IP para la población local, y en dos PN existe dinamización socioeconómica planificada. Sin embargo, la participación de la población local en la toma de decisiones está más debilitada, según las evidencias encontradas.
- Los programas de EA i IP son destacados en todos los PN.
- En cuanto al monitoreo, los 5 PN monitorean número de visitantes diarios y su distribución en puntos concretos, con estimaciones de saturación. Sin embargo, la caracterización de los visitantes, y medio de transporte de acceso son menos frecuente. Solo Sierra Nevada utiliza datos móviles para evaluar densidad espacial de los visitantes.
- No se han encontrado evidencias del monitoreo económico del impacto ambiental del turismo y de la reinversión de ingresos económicos sobre la conservación.
- La digitalización de PN sigue siendo una carencia en relación con la comunicación y el uso del big data para el monitoreo. Los PN deberían disponer de recursos económicos y técnicos para desplegar estrategias de comunicación activa con los visitantes que permitan prevenir situaciones de

masificación e impactos ambientales. El uso del big data es una herramienta que permite monitorear con mayor precisión la movilidad turística en los accesos y dentro del PN.

7 Referencias

- Balmford, A. et al. (2015). Walk on the Wild Side: Estimating the Global Magnitude of Visits to Protected Areas. *Plos Biology*, 13(2). <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002074>
- Barros Sulca, D.A. (2017). Análisis de la demanda turística en parques nacionales a través de las redes sociales. En, AGE (2017). *II Taller de Doctorado en Geografía*. Acceso desde <https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2018/01/II-Taller-de-Doctorado-en-Geograf%C3%ADa.pdf>
- Becken, S. and Wardle, C. (2017). *Tourism planning in Natural World Heritage*. World Heritage Conservation. Acceso desde https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0034/18889/UNESCO-WHA-Report13Finalfinal-1.pdf
- Hall, C. Day, J. (2009). Revisiting the Limits to Growth After Peak Oil. *American Scientist*, 97. Acceso desde <https://www.esf.edu/efb/hall/2009-05Hall0327.pdf>
- Göösling, S. and Peeters, P. (2015). Assessing tourism's global environmental impact 1900–2050. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(5). <https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1008500>
- Gren, M. and Huijbens, E. (2014). Tourism and the Anthropocene. *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, 14(1). 10.1080/15022250.2014.886100
- Job, H., Becken, S. & Lane, B. (2017). Protected Areas in aneoliberal world and the role of tourism in supporting conservation and sustainable development: an assessment of strategic planning, zoning, impact monitoring, and tourism management at natural World Heritage Sites. *Journal of Sustainable Tourism*, 25:12, 1697-1718. 10.1080/09669582.2017.1377432
- Lenzen, M., Sun, Y., Futuray, F., Ting, Y., Geschke, A. and Malik, A. (2018). The carbon footprint of global tourism. *Nature Climate Change*, 8, 522-528. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0141-x>